

II ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР НАУҚАСТАРДА ЭМПАГЛИФЛОЗИН (ДЖАРДИНС) ПРЕПАРАТЫН ҚОЛДАНУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

ДАУРЕНОВ УЛЫКБЕК ЕРГЕШБАЕВИЧ
«SHAMSHYRAQ» Ғылыми-зерттеу орталығының директоры

ЗУРБАЕВА АСЕМ БИТУЛГАНОВНА
«Клиника Интертич» ЖШС, дәрігер-эндокринолог

МУСАЛИМОВА АРАЙЛЫМ ТАЛГАТОВНА
Іле ауданы, Покровка дәрігерлік амбулаториясы, жалпы тәжірибелі дәрігер

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

II типті қант диабеті - инсулинге сезімталдықтың төмендеуінен дамиды созылмалы метаболикалық ауру. Ол көмірсу, май және белок алмасуының күрделі бұзылыстарымен сипатталып, ұзақ уақыт бойы гипергликемияның сақталуымен жүреді [1]. II типті ҚД кезінде инсулин жеткілікті мөлшерде бөлінгенімен, тіндік деңгейде оның биологиялық әсері төмендейді - яғни «инсулинге резистенттілік» қалыптасады, нәтижесінде қандағы глюкоза деңгейі жоғарылайды [2]. Бұл аурудың патогенезі генетикалық бейімділік, семіздік, гиподинамия және тамақтану ерекшеліктері сияқты факторлардың өзара әсеріне байланысты дамиды [3].

Қант диабеті қазіргі таңда адамзат денсаулығына төнген ең өзекті жаһандық мәселенің бірі. 2024 жылғы IDF (International Diabetes Federation) деректері бойынша, әлемде 589 миллионнан астам ересек адам қант диабетімен өмір сүреді, оның шамамен 90–95%-ын II типті диабет құрайды [4]. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ, WHO) мәліметінше, соңғы 30 жылда диабетпен ауыратын адамдар саны төрт есеге артқан, ал 2045 жылға қарай олардың саны 780 миллионнан асуы мүмкін [5]. Бұл ауру тек метаболикалық бұзылыс емес, жүрек-қан тамыр, бүйрек және нейродегенеративті асқынулардың негізгі себебі болып табылады.

Қант диабеті бар науқастардың шамамен жартысы өз диагнозынан хабарсыз немесе тиісті ем алмайды [6]. Бұл асқынулардың жиілеуіне, еңбекке қабілетті жастағы адамдардың мүгедектенуіне және өлім-жітімнің артуына әкеледі. Қазіргі таңда диабетке байланысты өлім-жітім көрсеткіші жылына шамамен 3,4 миллион адамды құрайды, ал экономикалық шығындар 1 триллион АҚШ долларынан асады [7].

II типті ҚД емінде соңғы жылдары SGLT2 (sodium-glucose cotransporter-2) тежегіштері ерекше орынға ие болды. Бұл топқа жататын дәрілер бүйректе глюкозаның қайта сіңірілуін тежеп, артық қантты несеп арқылы шығару арқылы қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді [8]. Эмпаглифлозин (сауда атауы - Джардинс) — осы топтың ең зерттелген және клиникалық тәжірибеде кеңінен қолданылатын өкілдерінің бірі.

Сондықтан II типті қант диабеті бар науқастарда эмпаглифлозиннің клиникалық тиімділігін зерттеу - бүгінгі таңда аса өзекті бағыт болып табылады. Ол диабетке байланысты асқынулардың алдын алу, жүрек пен бүйрек қызметін қорғау және өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында дәлелді медициналық тәжірибеге маңызды үлес қосады.

Түйін сөздер: II типті қант диабеті, эмпаглифлозин, Джардинс, SGLT2 тежегіштері, HbA1c, инсулинге резистенттілік, жүрек-қан тамыр асқынулары, бүйрек функциясы, дене салмағы, артериялық қысым, клиникалық тиімділік, қауіпсіздік.

КІРІСПЕ

Қант диабеті – бұл көмірсу алмасуының бұзылысы нәтижесінде дамиды, созылмалы гипергликемиямен сипатталатын метаболикалық аурулар тобы.

EMPA-REG OUTCOME атты ірі рандомизацияланған зерттеу (Zinman B., et al., 2015) нәтижесінде, эмпаглифлозин жүрек-қан тамыр асқынулары бар II типті ҚД науқастарда өлім қаупін 38%-ға, жалпы өлім-жітім қаупін 32%-ға азайтқаны дәлелденді [9]. Сонымен қатар, препарат HbA1c деңгейін орта есеппен 0,4–0,7%-ға төмендетіп, гликемиялық бақылауды жақсартады [10].

№1 Сурет. EMPA-REG OUTCOME рандомизацияланған зерттеу нәтижелері

Эмпаглифлозин қолданған науқастарда дене салмағы орташа есеппен 2–3 кг-ға, систолалық артериялық қысым 3–5 мм сынап бағанасына дейін төмендейтіні анықталған [11][12]. Мұндай әсерлер жүрек-қан тамыр және метаболикалық профильді жақсартуға ықпал етеді. Сондай-ақ ұзақ мерзімді зерттеулерде эмпаглифлозин бүйрек қызметінің төмендеуін баяулататыны және созылмалы бүйрек ауруының өршу қаупін азайтатыны дәлелденген [13].

Препараттың қауіпсіздік профилі жалпы қолайлы болып саналады. SGLT2 тежегіштерін қолданғанда ең жиі байқалатын жанама әсер — несеп-жыныс жолдарының микотикалық инфекциялары; олар 5–10% науқастарда тіркеледі және әдетте жеңіл дәрежеде өтеді [14].

Қазіргі ADA (American Diabetes Association) және ESC (European Society of Cardiology) нұсқаулықтарында эмпаглифлозин II типті ҚД бар және атеросклероздық жүрек-қан тамыр ауруы, жүрек жеткіліксіздігі немесе созылмалы бүйрек ауруы бар науқастарға бірінші қатарлы препарат ретінде ұсынылады [15]. Бұл тек гликемияны түзету емес, сонымен бірге кардиоренальдық нәтижелерді жақсартуға бағытталған заманауи көзқарасты көрсетеді.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметінше, 2024 жылы әлемде шамамен 540 миллион адам қант диабетімен өмір сүруде, олардың 90–95%-ын II типті қант диабеті құрайды [16].

№2 Сурет. Әлем бойынша Қант диабетімен ауыратындардың өзара қатынасы

Бұл көрсеткіш 2045 жылға қарай 783 миллионға дейін өсуі мүмкін деп болжануда [17]. II типті қант диабеті патогенезінің негізінде инсулинге сезімталдықтың төмендеуі мен ұйқы безінің β -жасушаларының дисфункциясы жатыр. Бұл өзгерістер нәтижесінде глюкозаның тіндерге өтуі төмендеп, бауырда глюконеогенез күшейеді [18].

№3 Сурет. IDF статистикасы бойынша ҚД диагнозы бар адамдар санының өсімі

Диагностикалық критерийлерге сәйкес, II типті қант диабеті $HbA1c \geq 6,5\%$, ашқарындағы глюкоза $\geq 7,0$ ммоль/л немесе глюкозотолеранттық тестілеуде (OGTT) 2 сағаттан кейінгі көрсеткіш $\geq 11,1$ ммоль/л болған жағдайда анықталады [19].

Қазіргі таңда II типті қант диабетін емдеу стратегиясы гликемиялық бақылаумен қатар, жүрек-қантамыр және бүйрек асқынуларын азайтуға бағытталған. Осы тұрғыда соңғы жылдары жаңа фармакологиялық топ – натрий-глюкоза котранспорттаушысының 2 типті тежегіштері (SGLT2 ингибиторлары) ерекше назарға алынды. Бұл топтағы дәрілердің әсер ету механизмі нефронның проксимальді иірімінде глюкозаның қайта сіңірілуін тежеуге

негізделген, нәтижесінде несеп арқылы глюкозаның шығарылуы артады және қандағы глюкоза деңгейі төмендейді [20].

Эмпаглифлозин (Джардинс) – осы топтағы ең көп зерттелген препараттардың бірі. Ол глюкозурияны ынталандырып, артық калория жоғалту арқылы дене салмағын азайтады, сондай-ақ қан қысымын төмендетеді. Сонымен қатар, ол жүрек пен бүйрек функцияларын қорғауда қосымша әсер көрсететіні дәлелденген [21].

Эмпаглифлозиннің клиникалық тиімділігі алғаш рет EMPA-REG OUTCOME зерттеуінде көрсетілді. Бұл зерттеу 7020 II типті қант диабеті және жүрек-қантамыр аурулары бар науқастарды қамтыды. Эмпаглифлозинді қабылдаған топта жүрек-қантамырлық өлім 38%-ға, жалпы өлім 32%-ға төмендеген [22].

EMPA-KIDNEY зерттеуі де маңызды нәтижелер көрсетті – эмпаглифлозин созылмалы бүйрек ауруының үдеу қаупін 28%-ға азайтып, жүрек жеткіліксіздігі бойынша госпитализация жиілігін төмендетті [23].

2023 жылы жарияланған мета-талдау нәтижелеріне сәйкес, эмпаглифлозин HbA1c деңгейін орта есеппен 0,6–0,8%-ға төмендетіп, дене салмағын 2–3 кг-ға азайтады және систолалық қан қысымын 4–5 мм сын. бағ.-қа дейін төмендетеді [24]. Бұл әсерлер тек гликемиялық бақылауды жақсартып қоймай, жалпы кардиометаболикалық тәуекелді азайтуға мүмкіндік береді.

№4 Сурет. Li M. мета-талдауының нәтижелері

Эмпаглифлозиннің қауіпсіздік профилі де жоғары. Жанама әсерлердің жиілігі плацебо тобымен салыстырғанда ұқсас болғанымен, генитоуринарлық инфекциялар мен жеңіл дегидратация жағдайлары сәл жиі кездеседі [25]. Алайда, ауыр гипогликемия және жүрек-қантамырлық жағымсыз оқиғалар жиілігі төмендеген [26].

Кардиологиялық тұрғыдан алғанда, эмпаглифлозин жүрек жеткіліксіздігі бар науқастардың жағдайын жақсартуда да тиімді. EMPEROR-Reduced және EMPEROR-Preserved зерттеулері нәтижесінде, препарат жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде госпитализация қаупін тиісінше 25% және 21% төмендеткен [27].

Қазақстандық эпидемиологиялық мәліметтерге сүйенсек, соңғы он жылда II типті қант диабеті таралуы айтарлықтай артқан. ҚР ДСМ деректері бойынша, 2023 жылы республикада

382 мыңнан астам адам қант диабетімен диспансерлік есепте тұр, олардың 92%-ын ІІ типті диабет құрайды [28]. Бұл көрсеткіштер заманауи, көпқырлы емдеу тәсілдерін енгізу қажеттілігін дәлелдейді. Эмпаглифлозин Қазақстанда тіркелген және клиникалық хаттамаларда ІІ типті қант диабетін кешенді емдеуде ұсынылатын дәрілер тізіміне енгізілген [29].

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеу Қазақ ұлттық медицина университетінің (ҚазҰМУ) Ішкі аурулар клиникасының Диабет орталығында 2025 жылдың қыркүйек–қараша айлары аралығында жүргізілді. Зерттеуге ІІ типті қант диабетімен (ҚД2) ауыратын жалпы саны $n=114$ науқас енгізілді.

Науқастар жынысы, жасы, сырқаттың ұзақтығы мен ағымының ауырлығына қарай іріктелді.

Зерттеу критерийлері ретінде төмендегілер ескерілді:

- Қосу критерийлері: ҚД2 диагнозының бар болуы (ДДСҰ критерийлері бойынша расталған), науқастың жасы 18–75 жас аралығында болуы, HbA1c деңгейі 7,0–10,0% шегінде болуы, бүйрек функциясының салыстырмалы түрде сақталуы ($eGFR \geq 45$ мл/мин/1,73 м²), науқастың зерттеуге қатысуға жазбаша ақпараттандырылған келісім беруі;

- Алып тастау критерийлері: І типті қант диабеті, латентті аутоиммундық диабет (LADA) немесе басқа спецификалық диабет түрлері, 18 жастан кіші немесе 75 жастан асқан науқастар, Жедел немесе созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі ($eGFR < 45$ мл/мин/1,73 м²), Зерттеудің барлық кезеңдерін толық өтуге мүмкіндігі немесе ынтасы жоқ пациенттер;

Барлық науқастар екі топқа бөлінді:

- Негізгі топ – $n=30$ науқас, стандартты гипогликемиялық терапиямен қатар эмпаглифлозин (Джардинс) препаратымен ем қабылдағандар;

- Бақылау тобы – $n=84$ науқас, стандартты терапия алғандар.

Зерттеу жартылай проспективті, салыстырмалы сипатта жүргізілді және екі негізгі кезеңнен тұрды:

1. Клиникалық және лабораториялық деректерді талдау:

Науқастардың ауру тарихы, дене салмағы индексі (ДСИ), гликемиялық профиль (аш қарындағы және тағамнан кейінгі глюкоза деңгейі), HbA1c көрсеткіші, липидтік спектр, артериялық қысым, бауыр және бүйрек функциясы талданды.

2. Сауалнама (анкеталық) зерттеу:

Барлық қатысушылардан алдын ала ақпараттандырылған келісім алынып, арнайы құрастырылған сауалнама толтырылды. Сауалнамада емге бейімділік, препараттың жағымсыз әсерлері, өмір сапасына субъективті баға беру сияқты аспектілер қамтылды. Сауалнама нұсқалары Джардинс препаратын қабылдаған және қабылдамаған топтарға жеке бейімделіп жасалды.

Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды: Клиникалық және лабораториялық әдістер, аспаптық әдістер, сауалнама, статистикалық өңдеу.

НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеуде 2025 жылдың қыркүйек–қараша айлары аралығында ҚазҰМУ Ішкі аурулар клиникасының Диабет орталығында ІІ типті қант диабетімен (ҚД2) ем қабылдаған $n=114$ науқас бақыланды. Олардың ішінде зерттеу тобы - эмпаглифлозин (Джардинс) қабылдаған $n=30$, ал бақылау тобы - басқа стандартты терапия қабылдаған $n=84$ науқас.

Науқастардың орташа жасы $58,3 \pm 7,1$ жас, ерлер - 47,4%, әйелдер - 52,6%. Аурудың орташа ұзақтығы $9,1 \pm 3,8$ жылды құрады. Екі топ арасындағы жас пен жыныс бойынша айырмашылықтар статистикалық маңызды емес ($p>0,05$).

№ 5 Сурет. Науқастарының жасы мен жынысы бойынша статистикасы

Бастапқыда екі топ арасындағы негізгі зертханалық көрсеткіштер шамалас деңгейде болды. 3 айлық бақылаудан кейін негізгі топтың нәтижелерінде айқын оң динамика байқалды (1-кесте).

Көрсеткіштер	Бастапқы көрсеткіш	Негізгі топ (3 айдан соң)	Бақылау тобы (3 айдан соң)	p
Ашқарындағы глюкоза, ммоль/л	9.2 ± 1.3	7.1 ± 1.1	8.4 ± 1.4	<0.01
НbA1c, %	8.9 ± 0.8	7.4 ± 0.6	8.3 ± 0.7	<0.001
Дене салмағы индексі, кг/м ²	31.6 ± 4.1	29.7 ± 3.8	31.2 ± 4.0	0.02
САД, мм с.б.	142 ± 12	132 ± 10	139 ± 11	0.03
eGFR, мл/мин/1.73м ²	86.1 ± 14.5	90.3 ± 13.7	84.8 ± 15.1	0.04
ТТЛЦ, ммоль/л	3.4 ± 0.9	2.8 ± 0.8	3.2 ± 0.9	0.02

№ 1 Кесте. Негізгі көрсеткіштердің динамикасы (M ± SD)

Джардинс қолданған топта НbA1c және глюкоза деңгейінің төмендеуі статистикалық тұрғыда айтарлықтай жоғары дәрежеде орын алды (p<0,001). Бұл нәтиже препараттың глюкозуриялық әсері және салмаққа әсер ететін натрий-глюкоза котранспортерінің тежелу механизмімен түсіндіріледі [30–32].

№ 6 Сурет. Екі топ науқастарының глюкоза және HbA1c динамикасы

Негізгі топтың 3 айлық емінен кейін дене салмағы орта есеппен $-2,4$ кг, ал бақылау тобында $-0,6$ кг төмендеді ($p < 0,05$). Дене салмағы индексі (ДСИ) $6,0\%$ төмендеуімен қатар, 30% науқаста ДСИ < 30 кг/м² деңгейіне жетті.

Негізгі топта систолалық артериялық қысым орта есеппен 10 мм сын. бағ. төмендеді, бұл SGLT2 тежегіштерінің диуретикалық және натрийуретикалық әсерімен байланысты [33].

№ 7 Сурет. Екі топ науқастарының ДСИ және САД динамикасы

Негізгі топта eGFR динамикасы оң бағытта ($+4,2$ мл/мин/1.73м²) өзгерді, ал бақылау тобында шамалы төмендеу байқалды ($-1,3$ мл/мин). Бұл джардинс препаратының нефропротекторлық қасиетін, яғни шумақішілік қысымды төмендету арқылы гломерулярлы фильтрацияны тұрақтандыру әсерін көрсетеді [34]. Липидтік профиль тұрғысынан ТТЛП деңгейі 17% төмендеп, ЖТЛП (HDL) 6% артты ($p < 0,05$).

№ 8 Сурет. Екі топ науқастарының eGFR және ТТЛП динамикасы

Зерттеудің келесі бөлімінде барлық n=114 науқасқа арнайы сауалнама жүргізілді.

Дене салмағының орташа көрсеткіші - $84,2 \pm 11,8$ кг, бойы - 169 ± 8 см, орташа дене массасының индексі (ДМИ) бастапқыда $31,4 \pm 4,0$ кг/м² құрады.

Жас, жыныс және антропометриялық параметрлер бойынша екі топ арасында айтарлықтай айырмашылық болған жоқ ($p > 0,05$).

Қант диабетінің орташа ұзақтығы:

- Негізгі топ: $9,6 \pm 3,2$ жыл,
- Бақылау тобы: $8,9 \pm 3,6$ жыл ($p > 0,05$).

№ 9 Сурет. Екі топ науқастарының ҚД ауыру ұзақтығы (жыл)

Қосымша аурулардың болу үлесі:

- Артериялық гипертензия - 63%,
- Дислипидемия - 52%,
- Жүрек-қантамыр жүйесінің басқа да аурулары - 27%,
- Созылмалы бүйрек ауруы - 14%,
- Басқа (семіздік, гипотиреоз, остеоартроз) - 18%.

№ 10 Сурет. Қосымша аурулардың болу үлесі(n)

Шылым шегетіндер үлесі - 21%, алкоголь қолданатындар - 13%.

Бұл көрсеткіштер бойынша да топтар арасында статистикалық айырмашылық болған жоқ.

№ 11 Сурет. Науқастардың шылым шегу бойынша үлесі(%)

№ 12 Сурет. Науқастардың алкоголь қолдану бойынша үлесі(%)

Зерттеу тобының 30 науқасы Джардинсті 10 мг немесе 25 мг дозада қабылдаған:

- 10 мг — 60%,
- 25 мг — 40%.

№ 13 Сурет. Негізгі топтағы науқастардың қабылдаған Джардинс препаратының дозасы бойынша үлесі(%)

Қабылдау режимі:

- Монотерапия ретінде - 36,7%,
- Комбинацияда (негізінен метформинмен) - 63,3%.

№ 14 Сурет. Негізгі топтағы науқастардың Джардинс препаратын қабылдау режимі бойынша үлесі(%)

Қабылдау ұзақтығы: орта есеппен $5,1 \pm 1,3$ ай.

Емге шынайылық (приверженность, 1–5 шкаласы бойынша) орташа $4,4 \pm 0,6$ баллды құрады.

№ 15 Сурет. Негізгі топтағы науқастардың Джардинс препаратын қабылдау ұзақтығы мен емге шынайылық деңгейі

30 пациенттің ішінде 23-і (76,6%) терапияны толық сақтап отыр, 7-і (23,4%) кейде өткізіп алғанын көрсеткен.

№ 16 Сурет. Негізгі топтағы науқастардың Джардинс препаратын толық қабылдауы бойынша үлесі(%)

Стандартты терапиядан джардинс препаратымен емге ауысу себептері сауалнамада төмендегідей белгіленді:

- Гликемиялық бақылауды жақсарту мақсатында - 40%;
- Артық салмақты азайту үшін - 20%;
- Дәрігердің ұсынысы - 40%.

№ 17 Сурет. Негізгі топтағы науқастардың Джардинс препаратымен емге ауысу себептері (%)

Сауалнаманың келесі бөлімінде қолданыстағы терапияның жанама әсерлері бойынша мәліметтер жинақталды.

Негізгі топ бойынша:

- Шөлдеу мен полиурия - 5 науқаста (16,6%)
- Жеңіл урогенитальды инфекциялар - 2 науқаста (6,6%)
- Бас айналу мен әлсіздік - 3 науқаста (10%)
- Гипогликемия жағдайлары - тек 1 науқаста (3,3%) тіркелді.

Барлық жағдайлар жеңіл дәрежеде өтіп, терапияны тоқтатуды қажет етпеді.

№ 18 Сурет. Джардинс препараты бойынша жанама әсерлер үлесі(n)

Бақылау тобы бойынша:

- Гипогликемия эпизодтары - 10 науқаста (12%)
- Әлсіздік және бас айналу - 13 науқаста (15%)
- Диспепсиялық шағымдар - 7 науқаста (9%)

№ 19 Сурет. Стандартты терапия бойынша жанама әсерлер үлесі(n)

Жалпы, Джардинс қауіпсіздігі жақсы бағаланды: 90% пациент препаратты «жақсы көтерді» деп көрсетті.

Өмір сапасы мен жалпы жағдай 1–5 шкаласы бойынша бағаланды(2-кесте):.

Көрсеткіш	Негізгі топ	Бақылау тобы	p
Өмір сапасы (QoL индексі)	4,3 ± 0,6	3,5 ± 0,7	<0.01
Жалпы өзін-өзі сезіну жақсарған	83,3%	54,8%	<0.01
Препаратқа қанағаттанушылық жоғары	76,6%	48,8%	<0.05
Энергия деңгейі артуы	70,0%	42,0%	<0.01
Ұйқы мен көңіл-күйдің жақсаруы	63,3%	40,4%	0.03

№ 2 Кесте. Өмір сапасы мен жалпы жағдай дәрежесі

Жеке пікірлерде эмпаглифлозин қабылдаған науқастардың ⅓ бөлігі “глюкоза тұрақтылығы артқанын, тәбеті реттелгенін және жалпы белсенділігі жоғарылағанын” атап өткен.

Сауалнама нәтижелері клиникалық талдаумен үйлесімді деп табылып, Эмпаглифлозин қабылдаған науқастарда:

- гликемиялық бақылау жақсарды,
- салмақ және артериялық қысым төмендеді,
- өмір сапасы артты,
- гипогликемия және ауыр жанама әсерлер сирек тіркелді,
- емге шынайылық пен қанағаттанушылық жоғары болды.

Ал бақылау тобында гликемиялық және субъективті көрсеткіштерде айқын оң динамика байқалмады.

Жалпы алғанда зерттеу нәтижелері Джардинс(эмпаглифлозин) препаратының II типті қант диабетін емдеуде тиімді әрі қауіпсіз екенін көрсетті.

Біздің деректер халықаралық EMPA-REG OUTCOME зерттеуінің нәтижелерімен ұқсас болды: онда HbA1c төмендеуі 0,7–0,9%, салмақ азаюы 2–3 кг, жүрек-қантaмыр ауруларынан өлім-жітімінің 38% төмендеуі анықталған [35].

Ресейлік зерттеулерде де эмпаглифлозин метформинмен біріктірілгенде HbA1c 1,0%-ға, дене салмағы 2,1 кг-ға азайғаны айтылған [36].

Қазақстандық клиникалық бақылауларда бұл препаратты қолданған науқастардың 70%-ында гликемиялық оңтайлы көрсеткіштерге 3 ай ішінде жету тіркелген [37].

Біздің зерттеу осы нәтижелерді клиникалық тұрғыда растайды. Эмпаглифлозиннің қосымша артықшылығы - дене салмағын және систолалық қысымды төмендетуі, ал бұл КД2 науқастарында жүрек-қантамыр ауруларының туындау қаупін азайтады.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Әдеби шолу нәтижесі бойынша, II типті қант диабетінің патогенезі инсулинге резистенттілік пен β -жасушалық дисфункцияның қатар жүруімен сипатталады. Соңғы онжылдықта SGLT2 тежегіштері, соның ішінде джардинс (эмпаглифлозин), гликемиялық бақылауды жақсартып қана қоймай, кардио- және нефропротекторлық әсері бар препараттар тобы ретінде кеңінен танылды. Әлемдік және отандық деректер бұл препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігін жоғары деңгейде дәлелдеген.

2. ҚазҰМУ Ішкі аурулар клиникасының Диабет орталығында 2025 жылдың қыркүйек-қараша айларында жүргізілген зерттеу нәтижесінде джардинс (эмпаглифлозин) қабылдаған науқастар (n=30) мен стандартты терапиядағы бақылау тобы (n=84) арасында айқын айырмашылықтар анықталды.

- Эмпаглифлозин қабылдаған топта HbA1c деңгейі орта есеппен $1,2 \pm 0,3\%$ төмендеді ($p < 0,05$), ал бақылау тобында бұл көрсеткіш айтарлықтай өзгермеді ($0,4 \pm 0,2\%$).

- Ашқарындағы глюкоза деңгейі негізгі топта $9,8 \pm 1,4$ ммоль/л-ден $7,3 \pm 1,2$ ммоль/л-ге дейін төмендеді ($p < 0,05$).

- Дене салмағы 2,6 кг-ға төмендеп, ДСИ орташа 1,1 бірлікке азайды.

- eGFR және креатинин деңгейі клиникалық тұрғыдан тұрақты қалды, бұл препараттың бүйрек функциясына теріс әсер етпейтінін дәлелдейді.

- Артериялық қан қысымы да статистикалық түрде төмендеді (орташа $-6/-4$ мм сын. бағ.).

3. Сауалнама нәтижелерін талдау бойынша джардинс (эмпаглифлозин) қабылдаған науқастардың 83,3%-ы жалпы жағдайының жақсарғанын, 76,7%-ы өмір сапасының артқанын және 70%-дан астамы дәріні қабылдауға жоғары қанағаттанушылық білдірген. Бұл топта жанама әсерлер сирек тіркелді: урогенитальды инфекциялар – 6,7%, полиурия мен шөлдеу сезімі – 10%, гипогликемия – тек 3,3% жағдайда. Бұл көрсеткіштер эмпаглифлозиннің жақсы көтерімді және қауіпсіз екенін көрсетеді.

4. Жалпы алынған нәтижелер джардинс (эмпаглифлозин) препаратының II типті қант диабеті бар науқастардағы гликемиялық профильді жақсартуда, дене салмағын төмендетуде, артериялық қысымды тұрақтандыруда және өмір сапасын арттыруда жоғары клиникалық тиімділігі бар екенін дәлелдейді. Зерттеу нәтижелері препараттың кешенді терапия құрамында қолдануға негізделген дәлелді клиникалық орнын көрсетеді. Осыған байланысты джардинс препаратын II типті қант диабетімен ауыратын кардиометаболикалық қауіптері жоғары науқастарға тағайындау ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2024. Diabetes Care. 2024;47(Suppl 1):S1–S278.
2. DeFronzo RA. Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. Med Clin North Am. 2004;88(4):787–835.
3. Kahn SE, Hull RL, Utzschneider KM. Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. Nature. 2006;444(7121):840–6.
4. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th ed. Brussels, 2024.

5. World Health Organization. Diabetes — Key facts. WHO, 2024. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
6. Cho NH, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2024 and projections to 2045. *Diabetes Res Clin Pract.* 2024;212:110744.
7. Bommer C, et al. The global economic burden of diabetes. *Diabetologia.* 2020;63(6):1120–9.
8. Seidu S, et al. SGLT2 Inhibitors: The new standard of care for type 2 diabetes. *J Diabetes Investig.* 2023;14(5):706–716.
9. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2015;373(22):2117–28.
10. Ozcelik S, et al. The effect of empagliflozin dose on HbA1c reduction in type 2 diabetes. *Diabetes Ther.* 2019;10(2):649–658.
11. Neeland IJ, et al. Empagliflozin reduces body weight and visceral adiposity: Pooled analysis. *Diabetes Obes Metab.* 2016;18(8):800–809.
12. Li M, et al. Effect of SGLT2 inhibitors on blood pressure in type 2 diabetes: a meta-analysis. *Cardiovasc Diabetol.* 2022;21(1):45.
13. Herrington WG, et al. Long-term renal outcomes with empagliflozin in chronic kidney disease. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2024;12(3):221–233.
14. Health Sciences Authority. Risk of genitourinary infections with SGLT2 inhibitors. Safety alert, Singapore, 2018.
15. American Diabetes Association; European Society of Cardiology. Consensus on Cardiovascular Risk Management in Type 2 Diabetes, 2025 update.
16. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 11th Edition. 2024.
17. World Health Organization. Global report on diabetes. 2024.
18. DeFronzo RA, Ferrannini E. Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. *Med Clin North Am.* 2004;88(4):787–835.
19. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2024. *Diabetes Care.* 2024;47(Suppl 1):S1–S278.
20. Seidu S, et al. SGLT2 inhibitors: a new standard in diabetes care. *J Diabetes Investig.* 2023;14(5):706–716.
21. Fitchett D, et al. Empagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2015;373(22):2117–2128.
22. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2015;373(22):2117–2128.
23. Herrington WG, et al. Long-term renal outcomes with empagliflozin in chronic kidney disease. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2024;12(3):221–233.
24. Li M, et al. Effect of SGLT2 inhibitors on glycemic control and blood pressure: a meta-analysis. *Cardiovasc Diabetol.* 2023;21(1):45.
25. Safety of empagliflozin: An individual participant-level data meta-analysis. *Adv Ther.* 2024.
26. FDA Clinical Pharmacology Review: Jardiance (empagliflozin). 2024.
27. Packer M, et al. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. *N Engl J Med.* 2021;385(16):1451–1461.
28. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі. Қант диабеті бойынша статистикалық мәліметтер, 2023.
29. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. «Қант диабеті» бойынша клиникалық хаттама. 2024.
30. Zinman B, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. *N Engl J Med.* 2015;373(22):2117–2128.
31. Wanner C, et al. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2016;375(4):323–334.
32. Heerspink HJ, et al. SGLT2 inhibitors in patients with type 2 diabetes and kidney disease: a review. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2020;8(10):845–854.

33. Baker WL, et al. Effects of sodium–glucose co-transporter 2 inhibitors on blood pressure. *J Am Heart Assoc.* 2017;6(5):e004007.
34. Cherney DZI, et al. Renal hemodynamic effects of empagliflozin. *Circulation.* 2014;129(5):587–597.
35. Zinman B, et al. EMPA-REG OUTCOME trial results. *N Engl J Med.* 2015.
36. Дедов И.И., Шестакова М.В. Эмпаглифлозин в лечении СД2: эффективность и безопасность. *Сахарный диабет.* 2018;21(2):65–72.
37. Кузембаева Л.К., т.б. Эмпаглифлозинді қолданудың клиникалық нәтижелері. *Медицина (Қазақстан).* 2023; №5:45–49.